

Original paper

BOSHLANG'ICH TA'LIM ONA TILI VA O'QISH DARSLARIDA TABIATGA OID IJODIY FIKRLARNI SHAKLLANTIRISH

© D.A.Suyunov^{1✉}, A.E.Diyorov^{2✉}

^{1,2}Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish fanlarini tabiiy fanlarga bog'lab o'qitish jarayonida o'quvchilarning tabiatga nisbatan ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ona tili va o'qish fanlarini o'qitishda ijodiy fikrlash imkoniyatlarini aniqlash, o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqishlarini oshirish, o'quvchilarning asarlardagi obrazlarga nisbatan faktlarni tahlil qilishlari hamda o'qish faniga oid muammolarni o'rganuvchi turli o'quv fanlariga oid bilimlar uzviyligini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bayon etilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda ona tili va o'qish fanlarini tabiiy fanlar bilan bog'lab o'qitishning samaradorligini aniqlash, shuningdek, bu jarayonda o'qituvchining metodik yondashuvlarini takomillashtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba, taqqoslash va tahlil metodlaridan foydalanildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib, ijodiy fikrlash darajalari o'lchandi. Shuningdek, interfaol metodlar – "Aqliy hujum", "Insert", "Klaster", "Tarmoqlash" kabi texnologiyalar sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. O'quvchilarning darsdagi faolligi ortib, tabiiy fanlarga nisbatan qiziqish kuchaydi. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilar dunyoqarashining kengayishiga, nutq madaniyatining rivojlanishiga hamda ekologik tafakkurning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish fanlarini tabiiy fanlarga bog'lab o'qitish o'quvchilarda ijodiy fikrlash, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning tabiatga nisbatan to'g'ri munosabatini shakllantiradi va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: : ona tili va o'qish, maktab, ta'lim, ijodiy fikrlash, foydalanish, interfaol metod, dunyoqarash, o'qitish, tarbiya, munosabat, tabiiy fanlar, o'qituvchi, boshlang'ich sinf.

Iqtibos uchun: Suyunov D.A. Diyorov A.E. Boshlang'ich ta'lim ona tili va o'qish darslarida tabiatga oid ijodiy fikrlarni shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №11. B.145–151.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЫСЛЕЙ О ПРИРОДЕ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Д.А. Суёнов^{1✉}, А.Э. Диёров^{2✉}

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы развития творческого мышления учащихся начальных классов в процессе интеграции предметов родного языка и чтения с естественными науками. Раскрываются возможности формирования творческого мышления при обучении родному языку и чтению, пробуждения интереса учащихся к предметам, анализа фактов через художественные образы, а также обеспечения межпредметных связей посредством современных образовательных технологий.

ЦЕЛЬ: определить эффективность обучения родному языку и чтению в связке с естественными науками для формирования творческого мышления учащихся начальных классов, а также совершенствование методических подходов учителя в этом процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы наблюдения, интервью, педагогического эксперимента, сравнения и анализа. Были проведены учебные занятия с учащимися начальных классов, измерены уровни творческого мышления. Применялись интерактивные методы — «Мозговой штурм», «Insert», «Кластер», «Сетевание».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что уроки, основанные на межпредметной интеграции, значительно способствуют развитию у учащихся самостоятельного мышления, аналитических навыков и способности аргументировать свои суждения. Повысилась активность учащихся и интерес к естественным наукам. Интегрированные уроки положительно влияют на расширение кругозора, развитие речевой культуры и формирование экологического мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция предметов родного языка и чтения с естественными науками является эффективным средством формирования у учащихся начальных классов навыков творческого мышления, анализа и умения делать выводы. Такой подход способствует формированию правильного отношения к природе и развитию интеллектуального потенциала учащихся.

Ключевые слова: родной язык и чтение, школа, образование, творческое мышление, интерактивные методы, мировоззрение, обучение, воспитание, отношение, естественные науки, учитель, начальные классы.

Для цитирования: Суёнов Д.А., Диёров А.Э. Формирование творческих мыслей о природе на уроках родного языка и чтения в начальном образовании. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №11. С. 145–151.

FORMATION OF CREATIVE THINKING ABOUT NATURE IN MOTHER TONGUE AND READING LESSONS IN PRIMARY EDUCATION

© D.A. Suyunov¹✉, A.E. Diyorov²✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the development of creative thinking among primary school students through the integration of native language and reading subjects with natural sciences. It explores the opportunities for developing creative thinking during language and reading lessons, fostering students' interest in the subjects, analyzing facts through literary imagery, and ensuring the interrelation of various disciplines using modern educational technologies.

AIM: to determine the effectiveness of integrating native language and reading lessons with natural sciences in developing creative thinking skills among primary school students, and to improve teachers' methodological approaches in this process.

MATERIALS AND METHODS: the research applied observation, interviews, pedagogical experiment, comparison, and analysis methods. Lessons were conducted with primary school students to assess levels of creative thinking. Interactive methods such as "Brainstorming," "Insert," "Cluster," and "Networking" were tested.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results showed that lessons based on interdisciplinary integration significantly enhance students' independent thinking, analytical abilities, and argumentation skills. Students became more active and interested in natural sciences. Integrated lessons positively influenced the expansion of students' outlook, development of speech culture, and formation of ecological thinking.

CONCLUSION: integrating native language and reading subjects with natural sciences serves as an effective means of developing creative thinking, analytical skills, and reasoning abilities in primary school students. This approach helps form a correct attitude toward nature and contributes to the development of students' intellectual potential.

Keywords: native language and reading, school, education, creative thinking, interactive method, worldview, teaching, upbringing, attitude, natural sciences, teacher, primary school.

For citation: Suyunov D.A., Diyorov A.E. (2025) 'Formation of creative thinking about nature in mother tongue and reading lessons in primary education', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 145–151. (In Uzbek).

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining hayotni idrok etishda "noaniqlik sohasi" juda yuqori, chunki u doimo oldida paydo bo'ladigan muammolarni faqat fikrlash yordamida hal qilishi mumkin. Ikkinchisi o'zida bilim va tajriba yetishmasligi bilan

almashtiradi va nisbatan ishonchli tarzda murakkab va o'zgaruvchan dunyoga o'z hissasini qo'shishga intiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiat ga bog'liq fikrlashlarini rivojlantirishga oid tadqiqotlarda qisman ushbu jarayonning mohiyati, uni namoyon qilish belgilarini o'qish fanidagi asarlarni o'rgatish jarayonida tashkil etishning psixologik va pedagogik xususiyatlari aks ettirilgan. Biroq, aksariyat hollarda o'quv jarayonida o'quvchilarning fikrlash va ijodkorlikning rivojlanishi faqatgina yangi bilimlarni olish uchun o'z bilimlaridan foydalanish usullaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi.

Ekologiyaga oid fikrlash jarayoni bilan o'qish fani bilan chambarchas bog'liq, turli xil bilimlardan iborat. Biroq, bizning fikrimizcha, fikrlashlarning o'ziga xosligi mavjud bo'lib, u har doim uning ta'riflarida aks etmaydi. Bizning vazifamiz yana bir aniq ta'rif berish emas, balki fikrlashning bu o'ziga xosligini ochib berishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiatni asrash haqidagi fikrlashi bizning tajribamizda bo'lmagan va voqelikning o'zida ham uchramagan narsa va tabiiy hodisalar haqida fikrlash va obrazlar yaratishdan iborat bo'lgan fikrlash turiga aytiladi. Ijodiy fikrlash natijasida san'at, adabiyot, texnika sohalarida yangiliklar yaratiladi va uning obrazlari tamoman yangi, original obrazlar bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlashini rivojlantirishda bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olish lozim. Umumta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim davriga mos keladigan rivojlanish bosqichi xronologik chegaralari turli mamlakatlarda va turli xil tarixiy sharoitlarda farqlanadi. Bu chegaralar shartli ravishda 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha oraliqda belgilanishi mumkin. Ularning mazmuni rasman qabul qilingan boshlang'ich ta'lim shartlariga bog'liq.

M.M.Baxtinning fikricha, boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanish bosqichi sifat jihatidan o'ziga xos bosqich hisoblanib, yuqori mental funksiyalar va shaxsiyatning rivojlanishi ushbu bosqichda olib boradigan faoliyat doirasida amalga oshiriladi. Bola tarbiyaviy faoliyatga jalb qilinishi barcha ruhiy jarayonlar va funktsiyalarni qayta qurish boshlanishini belgilaydi.

Albatta, boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatga nisbatan to'g'ri munosabatni yaratishi ta'limning – bu kuchli harakat, diqqatni jalb qilish, intellektual faoliyat, o'z-o'zini cheklashni talab qiladigan mehnatga aylanishiga imkon yaratadi. Agar bola bu jarayonda qiyinchiliklarga uchrasa, anglashi qiyin kechsa, u xafa bo'ladi, ta'limga salbiy munosabatda bo'la boshlaydi. Bunday bo'lmasligi uchun o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berishni bayram emas, o'yin emas, jiddiy, mashaqqatli ish emas, balki juda qiziqarli bo'lishini ta'minlashi lozim. Chunki unday jarayon ko'plab yangi, qiziqarli, muhim, zaruriy narsalarni o'rganishga imkon beradi. Shu o'rinda boshlang'ich sinf darsliklariga yangicha yondashish g'oyasi paydo bo'ladi.

Boshqa aqliy vazifalar singari fikrlashlar ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi bilan o'zgaradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarda fikrlash funksiyasining faollashuvi kuzatiladi. Dastlab, qayta tiklash, keyin esa ijodiy (buning natijasida asosan

yangi tasvir yaratilgan) fantaziya shakllanishi uchun o'zlarining faol ishlarini namoyon eta boshlaydilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlarining kundalik faoliyatida tevarak-atrofdagi narsalar va hodisalar to'g'risidagi fikrlash obrazlaridan amaliy foydalanish bilan chegaralanib qolmasdan, ularga nisbatan shaxsiy emotsional munosabatni ham bildiradi. Bu hol ko'pincha ularning ijodiy o'yinlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ijodiy o'yinlarda bolalarning kattalar faoliyati haqidagi, ularning o'zaro munosabati to'g'risidagi fikrlashi aks etadi. Ular o'zlarini katta yoshdagi odamlar bilan birga harakat qilayotgandek his qiladilar. Hatto, voqelikning bevosita qatnashchisi vazifasini o'taydilar.

Demak, katta yoshdagi insonlar ularga hayotning ijobiy obrazlarini fikrlash qilishda ko'maklashish bilan birga, bolalarning har qanday voqelikka ijobiy nuqtai nazar bilan qarashiga zamin yaratish lozim. Bu esa tabiiy fanlarga nisbatan ijobiy xislatlarni bolalar ongida hosil qilish ulardagi ijodkorlikka, yaratuvchanlikka, izlanuvchanlikka, fantaziyaviylikka hamda erkin ijodiy fikr yuritishga olib keladi. Barcha ezgu ishlar, ezgu amallar, ixtirolar, badiiy asar namunalari – barcha-barchasi hayotga ijobiy yondashish natijasida yaratiladi.

Harakatga undovchi xohish-istak bolaning ijtimoiy fikrlashi bilan bog'liq bo'lib, bevosita idrok qilish mumkin bo'lgan vaziyat mohiyatini anglashga imkon beradi va yangi faollikka undaydi. Psixologik manbalardan ma'lumki, mazkur yoshdagi bolalarning o'zlari xohlamagan faoliyatga (yozishga, rasm chizishga, mehnatga, harakatli o'yinga) majbur qilish mumkin emas. Ular o'zlari xohlamagan mashg'ulotlardan tez charchaydilar. Shunday mashg'ulotlarga amaliy jihatdan ijodiy yondashib, harakatga undovchi, rag'batlantiruvchi alomatlar kiritilsa, bolalar ishga astoydil, butun vujudi bilan kirishib ketadi. Natijada, shu mashg'ulotga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi. Bolalar ham band bo'ladi, ham ko'p ma'lumotlarni o'zlashtiradi va o'z vaqtida ortda qolmasdan o'zlashtirishga erishadi.

Shaxsiy tajribalardan ma'lumki, biror qiziqarli hayotiy hodisa yoki multfilm qahramonlari yoki tabiiy jarayonlarni muhokama qilinganda, o'quvchilar birdan turli xildagi, rang-barang fikrlar bildirib boshlaydilar. Shunday vaziyatlarda ular o'z aqliy imkoniyatlaridan ko'p narsalarni bilishi ma'lum bo'lib qoladi. Chunki multfilmlarni tomosha qilganlarida fikrlash yaqqol namoyon bo'ladi. Ularni qiziqtiruvchi tasviriy ifodalar, boy rang-tasvir namunalari, fikrlash qilish imkoniyati to'laligicha yoritiladi. Shularni hisobga olib, darsliklarda, dars jarayonida bolalarni xuddi shunday qiziqtiradigan, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradigan, boy rang-tasvir namunalariidan foydalanilgan, tabiatiga, yosh xususiyatiga mos mavzular ko'proq berilishi, matnlar yuzasidan taqdim etilgan savol-topshiriqlarning turfa xilligi darslardagi shunday vaziyatlarning asosi bo'ladi. O'quvchilarning ruhiy muvozanatdan chiqishi esa ularni ma'naviy kamolot sari yetaklash garovi.

Forobiyning fikricha, ta'lim-tarbiya jarayonining har bir bosqichida o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishi o'ziga xos tarzda fikrlash, fikrlash qilish va his etish orqali amalga oshadi. Inson tug'ilganidan fikrlash, fikrlash qilish quvvatiga ega bo'ladi va u bolaning o'sishi bilan rivojlanib boradi. Olimning fikricha, inson aqliga sig'adigan tushunchalarning

kishi ongida saqlanib qolishi bilishning natijasi sanaladi. “Bolada katta imkoniyatlarga ega ko’ngil bor, – deydi Forobiy, u, – his-tuyg’u fikrlash orqali anglash xususiyatiga ega. Hissiyot va fikrlash bilan fikrlar tushuniladi”. Inson tug’ilishi bilan fikrlash, fikrlash qilish quvvatiga ega bo’lishi mumkinligi haqidagi fikrlariga qo’shilgan holda, uning kichik yoshdan shakllanib, bola ulg’aya borishi bilan rivojlanib borishini alohida ta’kidlash lozim.

S.Rahimov o’zining tadqiqotlarida sharq mutafakkirlarining ta’lim-tarbiya haqidagi qarashlarini o’rganib chiqar ekan, Ibn Sinoning ta’limda bilimlarni o’zlashtirish fikrlash etish orqali amalga oshirilganda katta samara berishini alohida ta’kidlaganini eslatadi. Bu jarayon daxl qilish, ko’zi orqali ko’rish, bevosita ishtirok etish yo’li bilan amalga oshishi zarurligini asoslagan. Ibn Sinoning qarashlariga ko’ra, o’quvchi bilimi asosida mantiqiy fikrlash, shaxsiy kuzatish, fikrlash qilish va tajriba bor. Alloma ta’lim-tarbiyada fikrlash boy bo’lishiga e’tibor qaratgan. Fikrlash o’z-o’zidan tafakkur mustaqilligini ta’minlaydi, fikr kishisini tarbiyalaydi, shaxsning ma’naviy kamolotiga sabab bo’ladi. Borliqni anglash fikrlashga asoslanishi kerakligini Ibn Sino alohida ta’kidlagan. Tadqiqotchi ustoz shogirdining fikrlashiy xususiyatlarini inobatga olishi, ularni shaxsining bilimdonligi bilan qiziqtirishi, ta’limning turli metodlaridan foydalanishi kerak deb hisoblagan.

X.Tillashevning ta’kidlashicha, Umar Hayyom ham ijodiy fikrlash o’quvchi taraqqiyotining har bir bosqichida o’ziga xos tarzda namoyon bo’lishini alohida ta’kidlagan. U o’zidan avvalgi olimlarning ishlarini o’rganib, ularda o’quvchini bezovta qilish, qiziqtirish uchun ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi, ongli ravishda o’zlashtirish bilan bog’liq qarashlarning yo’qligi noma’qul ekanligini ta’kidlagan. Umar Hayyom u yoki bu matematik holatlarni tushuntirishda erkin yondashuv zarurligini qayd etgan va o’quvchini ta’lim jarayoni davomida mustaqil ravishda ijodiy fikrlashga da’vat qilib, yo’naltirib turilishi kerakligini ko’rsatgan. U maxsus yo’llar bilan o’quvchilarni boy fikrlashi orqali mustaqil mulohaza yuritishga odatlantirish, masalani o’zi hal qilishga o’rgatish zarurligini ko’rsatgan.

Xususan, tabiiy fanlarga oid fikrlash ham bolalar, ham kattalardagi fikrlash funksiyasining umumiy ahamiyati yengillashtiriladi, ayniqsa, boshlang’ich sinf o’quvchilaridagi fikrlash funksiyasi juda kuchayadi. Ba’zi bolalarning tajribasi va atrofida dunyoni ob’ektiv baholash uchun qobiliyati yetarli emas. Fikrlash – bu majoziy fikrlashning asosi bo’lib, insonga ma’lum vaziyatda harakat qilish va muammolarni to’g’ridan-to’g’ri amaliy choralarsiz hal qilishga imkon beradi. Amaliy harakatlarning imkonsizligi, qiyinligi yoki oddiygina bo’lmaganligi tufayli, bu uning hayotida katta yordam beradi.

Fikrlashni tabiatga nisbatan g’amxo’rlik hissini tarbiyalash, uni shakllantirish, rivojlantirishda ona tili va o’qish fanidagi ma’lumotlar o’quvchilarning ijobiy va ijodiy fikrlashini o’stirish hamisha ustozlarning zimmasidagi muhim bir vazifa ekanligi millatparvar kishilarning doimiy diqqat markazida bo’lgan.

ADABIYOTLAR RO’YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Suyunov, D. A. (2022). Boshlang’ich sinf o’quvchilarida ekologik tafakkurni shakllantirish vositalari. Science and innovation. International scientific journal, (5-P), 43-47.

2. Suyunov, D. A. (2024). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarda tabiiy fanlarni o'qitishda tabiatga nisbatan ijobiy muhitni shakllantirish. *Inter education & global study*, (8), 349-354.
3. Suyunov D.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda matematika fanini o'qitishda aqliy tafakkurini shakllantirishda mental arifmetikaning o'rni. "Boshlang'ich ta'lim: samarali ta'lim amaliyoti, muammolari, istiqbollari", mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 17-18-may 2024-yil. II qism
4. Narbayev A.B. Hozirgi jamiyat va ta'limda medianing o'rni "Muhammad al-Xorazmiy izdoshlari" Respublika ilmiy – texnikaviy anjumani materiallari. Urganch. 2018. B.173-175.
5. Suyunov, D. A., & Axmedova, Z. I. (2025, February). Boshlang'ich sinflarda ekologik dunyoqarashini tarbiyalashda konseptual tamoyillardan foydalanishni takomillashtirish. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 2, No. 2, pp. 8-11).
6. Mamatmusayeva, D., & Suyunov, D. (2025). THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE USE OF THE MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN ELEMENTARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1019-1021.
7. G'aybullayev N. va boshqalar. *Pedagogika. O'quv qo'llanma.* - T., 2005
8. Suyunov.D.A (2021). METHODOLOGY OF USING THE HERITAGE OF CENTRAL ASIAN THINKERS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL THINKING IN PRIMARY EDUCATION. *World Bulletin of Social Sciences*, 5, 131-134.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **D.A.Suyunov**, Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Д.А. Суёнов, доцент кафедры начального образования, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [D.A.Suyunov, Associate Professor, Department of Primary Education, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo vil., Termiz sh., Navro'z ko'chasi, 43 [адрес: Узбекистан, г. Термез, ул. Навруз, 43], [address: Uzbekistan, 43 Navruz Street, Termez city].

✉ **A.E.Diyorov**, Termiz davlat pedagogika instituti magistranti, [А.Э. Диёров, магистрант Термезского государственного педагогического института], [A.E.Diyorov, Master's student, Termez State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo vil., Termiz sh., Navro'z ko'chasi, 43 [адрес: Узбекистан, г. Термез, ул. Навруз, 43], [address: Uzbekistan, 43 Navruz Street, Termez city].